

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА^{1*}

С этого номера журнала начинается его второе десятилетие. На этом рубеже журнал «Вопросы политической экономии» стоит перед необходимостью переосмысления пройденного пути и определения новых горизонтов развития. Мир стремительно меняется. Поэтому вопрос о динамике общественно-экономических процессов приобретает важное как теоретическое, так и практическое значение. Глобализация, технологический прогресс, экологические вызовы, растущее социальное неравенство – все это требует от исследователей в области политической экономии глубокого анализа новых процессов и явлений и поиска путей дальнейшего развития. В связи с этим наш журнал будет стремиться быть в центре дискуссий по указанным проблемам, предоставляя платформу для различных точек зрения и их анализу с позиции политической экономии.

В новом десятилетии мы видим свою задачу в расширении спектра рассматриваемых тем, привлечении к сотрудничеству новых авторов, как маститых ученых, так и молодых исследователей, и в углублении политэкономического уровня публикуемых материалов. Мы стремимся к тому, чтобы журнал оставался актуальным и востребованным, предлагая читателям теоретико-аналитические статьи с выходом на реализацию практической функции политической экономии.

Мы надеемся, что на страницах нашего журнала будут публиковаться статьи, вести дискуссии в свете понимания и решения тех важнейших задач, которые стоят перед современными разработками классической политической экономии. В связи с этим хотелось обратить внимание авторов и читателей журнала на данную А.В. Бузгалиным оценку ее значения и роли: «Классическая политическая экономия – это наука, которая ставит перед собой задачу объяснения природы и закономерностей возникновения, развития и смены социально-экономических систем.

Классическая политическая экономия и, особенно, ее современные разработки объективно необходимы всем тем, кто хочет понять и понимать:

– природу и стратегические закономерности э/инволюции, про/регресса современного глобального социально-экономического мироустройства и национальных социально-экономических систем. Мы были способны предсказать, и предсказали и грандиозный спад в экономиках экс-СССР в результате проведения политики «шоковой терапии», и мировой экономической кризис 2007–2009 гг.;

– экономические основы формирования интересов, качественно определенных ценностей и мотивов поведения больших социальных групп, причины и стратегии их действий, борьбы, сотрудничества и т.п.;

– потенциал и пределы существующих социально-экономических систем, и возможные направления, сценарии, противоречия их трансформации;

¹ *Гайсин Рафкат Сахиевич*, доктор экономических наук, профессор, Москва, Россия, (graf48@mail.ru).

**Цитирование:* Гайсин Р.С. Вступительное слово выпускающего редактора // Вопросы политической экономии. 2025. № 3(43). С. 17–20.

– причины и природу качественных изменений в социально-экономической жизни – от масштабных реформ до социальных революций;
– противоречия взаимосвязи и взаимообусловленности изменений в технологиях, экономических и социальных отношениях, политике, идеологии и культуре;
– объективные социально-экономические детерминанты формирования и эволюции национальных экономических систем и противоречия глобализации...»².

В этом выпуске журнала мы предлагаем вашему вниманию статьи, посвященные актуальным социально-экономическим проблемам. Мы надеемся, что эти материалы станут отправной точкой для новых дискуссий и исследований, способствующих развитию экономической науки и практики. Мы верим, что журнал «Вопросы политической экономии» продолжит играть важную роль в формировании научной позиции читателя, основанной на понимании явлений и процессов в развитии общества с позиции политической экономии.

В этом номере мы постарались собрать материалы, отражающие широкий спектр взглядов и подходов к анализу сложных экономических процессов, происходящих в мире и в России.

В рубрике «Политико-экономические исследования» публикуется статья С.А. Толкачева и А.Ю. Теплякова. Авторы выдвинули гипотезу о том, что интеллектуальное наследие классической политической экономии позволяет преодолеть познавательный кризис парадигмы западной экономической науки. Фокус на проблемах производства и распределения, классовое деление общества, эксплуатация труда капиталом и другие положения классической политической экономии рассматриваются в статье как актуальные для осмысления современных социально-экономических тенденций. В этой связи в статье на повестку дня ставится вопрос о насущной потребности в академической среде реактуализировать классическую политическую экономию, особенно с учетом марксистской традиции.

В статье Р.С. Гайсина на основе Чаяновской теории трудопотребительского баланса и специфической цели трудового крестьянского хозяйства раскрывается механизм и причины возникновения самоэксплуатации в этом хозяйстве. В качестве методологической основы исследования в статье использованы важнейшие принципы как классической, так и неоклассической экономических теорий. Выявлены тенденции в динамике показателя степени самоэксплуатации в крестьянском хозяйстве. Автор дополняет Чаяновский анализ трудопотребительского баланса и самоэксплуатации исследованием внешней эксплуатации крестьянства, в том числе и в современных российских условиях. В статье показано, что «выживаемость, живучесть» трудовых крестьянских хозяйств, личных подсобных хозяйств в катастрофически кризисных ситуациях основана на высокой степени самоэксплуатации крестьян.

В разделе «Дискуссионная трибуна» опубликована статья Н.И. Акимова «О проблеме трансформации стоимости». В статье доказывается несостоятельность выводов Л. Борткевича о невозможности выполнения в одновременном порядке выведенных Марксом равенств сумм стоимости товаров и цен их производства, позволивший рассуждать о неверности Марксова решения «проблемы трансформации», а затем и всюду третировать этим марксистов. Приглашаем читателя про-

² Бузгалин А.В. Классическая политэкономия: путь в университеты // Вопросы политической экономии. 2015. № 1. С. 8-23

анализировать аргументы Л. Борткевича и Н. Акимова и подключиться к дискуссии по проблеме трансформации стоимости.

В новой для журнала рубрике «Политэкономы о политэкономах» в статье профессора Р.С. Дзарасова показывается, как происходило формирование научного мировоззрения его отца, известного ученого-политэконома, профессора Дзарасова Солтана Сафарбиевича, принадлежавшего к Цаголовской школе политической экономии. Делается вывод, что истоки научного мышления С.С. Дзарасова можно найти в общинных ценностях крестьянского общества, из среды которого он вышел. Автор подчеркивает, что именно ценности общины – коллективизм и готовность к взаимопомощи обусловили восприимчивость сельского общества к социалистическому общественному идеалу. Однако, отмечает автор статьи, непонимание прав и свобод индивида, так же присущее крестьянству, создало возможность перерождения революции в тоталитарную власть бюрократии. Такая противоречивость, двойственность мировоззрения общинного крестьянства определила научные взгляды С.С. Дзарасова на советский исторический опыт, а также его видение развития страны в будущем по «среднему пути» между произволом бюрократии и частной собственности.

Как бы продолжением статьи Р. Дзарасова об истоках взглядов Солтана Сафарбиевича Дзарасова является републикация его собственной статьи «Критический реализм и российская экономическая мысль», опубликованной в 2009 году в Кембриджском журнале экономики. На наш взгляд, читателю будет интересно ознакомиться с содержанием этой статьи, с выводами, которые в ней обосновываются. В статье указывается на близость методологии Цаголовской школы к критическому реализму. В связи с этим подчеркивается необходимость стремления к формированию «постклассического» синтеза, противостоящего неоклассическому. Его основу должно составить целостное изложение основных идей тех школ экономической науки, которые продолжают наследие классической школы политической экономии: современного марксизма, посткейнсианства, старого институционализма, французского дирижизма, сраффианства и некоторых других.

В статье В.В. Чекмарева «Иновременник. Памяти советского ученого-политэконома О.Ю. Мамедова (к 80-летию со дня рождения)» развивается гегелевское положение о связи разума с реальной действительностью на основе оценок размышлений О.Ю. Мамедова над смыслами социально-экономического бытия человека, направленными на сплочение российского общества. Аксиоматизируется мнение, что творческий путь О.Ю. Мамедова – есть пример патриотизма в защите от деструктивного контекста рыночной экономики (читай – капитализма), олицетворяющий сплоченность граждан и объединяющий цели, сообразность фундаментальных перемен, как перспективы существования и развития человеческого сообщества.

В рубрике «Междисциплинарные исследования» публикуется статья О.А. Александровой «Социальная политика как отражение сущности общественного строя». В статье анализируется социальная политика российского государства, реализуемая в течение последних тридцати лет. Показано, что, несмотря на наличие конституционной нормы о социальном государстве, его становление не происходит, напротив, вне зависимости от финансовых возможностей государства наблюдается демонтаж прежних социальных достижений. Доказывается, что социальная поли-

тика в исследуемый период отражала интересы не большинства граждан, а политико-экономической элиты и ее зарубежных партнеров и покровителей.

В статье Ю.Л. Плущевской «Энергетические параметры накопления глобального капитала» обосновывается роль энергии как основы накопления глобального и национальных капиталов. С помощью энергетической статистики оценен потенциал США и стран БРИКС в формирующемся системном цикле. Предоставлены дополнительные свидетельства в пользу гипотезы Д. Арриги о завершении американской экономической гегемонии и возвышении Китая. Одновременно поставлены вопросы о месте России, требующие дальнейших исследований.

Рубрика «Трибуна молодых ученых» представлена статьей А. Кожуховской «Настоящее и будущее человека в цифровую эпоху: неоклассический и институциональный подходы». В статье рассмотрено влияние человека на процесс цифровизации и обратное влияние современных технологий на человека и его место в экономическом и социальном развитии. Проведен сравнительный анализ взглядов и идей неоклассических и институциональных подходов, относящихся к гетеродоксальным концепциям и новой политической экономии, на изменение роли человека в период становления цифровой экономики.

Редакционная коллегия журнала «Вопросы политической экономии» выражает благодарность всем авторам, предоставившим свои работы для публикации, а также рецензентам, чьи замечания и предложения способствовали повышению качества представленных материалов. Мы надеемся, что данный выпуск журнала станет площадкой для обмена мнениями и выработки новых подходов к решению актуальных экономических проблем. Мы открыты для сотрудничества с учеными и практиками, заинтересованными в развитии политической экономии и совершенствовании экономической политики. Ваше мнение и экспертная оценка помогут нам в дальнейшем совершенствовании нашей работы.

Гайсин Рафкат Сахиевич

доктор экономических наук, профессор